

Shiny4SelfReport

– une application téléphonique destinée aux pêcheurs pour une meilleure gestion de la pêche artisanale.

L'accessibilité d'une application téléphonique aux pêcheurs est un moyen efficace pour un suivi instantané de la pêche au moment même des captures. Cet outil a été conçu pour être le plus simple possible, dans la perspective de son utilisation dans des pays aux ressources limitées. Shiny4Self Report a été spécifiquement conçu pour permettre et d'encourager en toute simplicité tout engagement pour la gestion de la pêche ainsi que les recherches associées.

Cet outil est destiné essentiellement au suivi de la pêche et peut être associé à différentes autres applications numériques. Shiny4SelfReport pourrait également offrir des fonctionnalités pour le suivi des activités économiques engendrées, ainsi que permettre le suivi d'autres données stratégiques liées à la pêche.

Grâce à sa conception et à son utilisation simplifiées, Shiny4SelfReport facilite l'engagement des utilisateurs à l'utiliser quotidiennement. L'application propose différentes options de langue et permet l'identification des espèces à l'aide d'images ainsi que leur nom vernaculaire. Elle offre également de nombreuses autres fonctionnalités.

Shiny4SelfReport est une technologie simple, peu coûteuse et accessible à tous. De plus, l'intégration des données respecte de données privée des utilisateurs grâce à sa fonctionnalité indépendante aux développeurs.

L'application est téléchargeable à la fois sur les systèmes Android et iOS.

Pour essayer Shiny4SelfReport, veuillez scanner le code QR suivant ou le télécharger depuis triatlas.shinyapps.io/Shiny4SelfReport.

- Pour toute espèce
- Dans plusieurs langues
- Facilement accessible
- Gratuit

Reference

E. M. Noletto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.

Shiny4SelfReport

– une application téléphonique destinée aux pêcheurs pour une meilleure gestion de la pêche artisanale.

L'accessibilité d'une application téléphonique aux pêcheurs est un moyen efficace pour un suivi instantané de la pêche au moment même des captures. Cet outil a été conçu pour être le plus simple possible, dans la perspective de son utilisation dans des pays aux ressources limitées. Shiny4Self Report a été spécifiquement conçu pour permettre et d'encourager en toute simplicité tout engagement pour la gestion de la pêche ainsi que les recherches associées.

Cet outil est destiné essentiellement au suivi de la pêche et peut être associé à différentes autres applications numériques. Shiny4SelfReport pourrait également offrir des fonctionnalités pour le suivi des activités économiques engendrées, ainsi que permettre le suivi d'autres données stratégiques liées à la pêche.

Grâce à sa conception et à son utilisation simplifiées, Shiny4SelfReport facilite l'engagement des utilisateurs à l'utiliser quotidiennement. L'application propose différentes options de langue et permet l'identification des espèces à l'aide d'images ainsi que leur nom vernaculaire. Elle offre également de nombreuses autres fonctionnalités.

Shiny4SelfReport est une technologie simple, peu coûteuse et accessible à tous. De plus, l'intégration des données respecte de données privée des utilisateurs grâce à sa fonctionnalité indépendante aux développeurs.

L'application est téléchargeable à la fois sur les systèmes Android et iOS.

Pour essayer Shiny4SelfReport, veuillez scanner le code QR suivant ou le télécharger depuis triatlas.shinyapps.io/Shiny4SelfReport.

- Pour toute espèce
- Dans plusieurs langues
- Facilement accessible
- Gratuit

Reference

E. M. Noletto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.

Shiny4SelfReport

– une application téléphonique destinée aux pêcheurs pour une meilleure gestion de la pêche artisanale.

L'accessibilité d'une application téléphonique aux pêcheurs est un moyen efficace pour un suivi instantané de la pêche au moment même des captures. Cet outil a été conçu pour être le plus simple possible, dans la perspective de son utilisation dans des pays aux ressources limitées. Shiny4Self Report a été spécifiquement conçu pour permettre et d'encourager en toute simplicité tout engagement pour la gestion de la pêche ainsi que les recherches associées.

Cet outil est destiné essentiellement au suivi de la pêche et peut être associé à différentes autres applications numériques. Shiny4SelfReport pourrait également offrir des fonctionnalités pour le suivi des activités économiques engendrées, ainsi que permettre le suivi d'autres données stratégiques liées à la pêche.

Grâce à sa conception et à son utilisation simplifiées, Shiny4SelfReport facilite l'engagement des utilisateurs à l'utiliser quotidiennement. L'application propose différentes options de langue et permet l'identification des espèces à l'aide d'images ainsi que leur nom vernaculaire. Elle offre également de nombreuses autres fonctionnalités.

Shiny4SelfReport est une technologie simple, peu coûteuse et accessible à tous. De plus, l'intégration des données respecte de données privée des utilisateurs grâce à sa fonctionnalité indépendante aux développeurs.

L'application est téléchargeable à la fois sur les systèmes Android et iOS.

Pour essayer Shiny4SelfReport, veuillez scanner le code QR suivant ou le télécharger depuis triatlas.shinyapps.io/Shiny4SelfReport.

Reference

E. M. Noletto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.